

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ВОЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**IV МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГОСУДАРСТВА В НОВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»**

15 апреля 2021 года

Часть 2

г. Москва

Материалы IV межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности государства в новых экономических условиях» (15.04.2021 г.). Часть – 2. – М.: ВУМО РФ, 2021, 334 с.

В сборник включены статьи участников IV межведомственной научно-практической конференции «Актуальные вопросы обеспечения обороноспособности и безопасности государства в новых экономических условиях», проведенной 15 апреля 2021 года при участии руководящего, педагогического и научного состава Военного университета, Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, Военного университета радиоэлектроники, Военной академии РВСН имени Петра Великого, Московского высшего общевойскового командного училища, Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Московского института новых информационных технологий ФСБ России, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Финансового университета при Правительстве РФ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института проблем рынка РАН, Академии проблем военной экономики и финансов, представителей Совета безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной гвардии, Федеральной службы исполнения наказания.

Сборник предназначен для преподавателей, научных работников, докторантов и адъюнктов, занимающихся исследованием проблем обеспечения безопасности России, а также магистров, слушателей и курсантов ВУЗов, обучающихся по соответствующим направлениям подготовки.

Сборник подготовлен к изданию профессором кафедры экономических теорий и военной экономики, Заслуженным деятелем науки РФ, доктором экономических наук, профессором Хачатуряном А.А.

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор Шкодинский С.В.

доктор экономических наук, профессор Каштанов В.В.

Адрес редакции

123001, г. Москва, ул. Большая Садовая, 14

СОДЕРЖАНИЕ

30.	Тверитинов С.Я. Применение показателя конструктивно-технологической новизны при прогнозировании цены закупки перспективных образцов ВВСТ.....	198-206
31.	Торгаева И.Н., Хохлов И.В. Раскрытие требований к образовательному процессу через сравнительный анализ ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3+.....	207-211
32.	Трубинов А.А. Создание и использование результатов интеллектуальной деятельности на стадиях жизненного цикла продукции военного назначения.....	212-216
33.	Туров Д.А. Планирование и бюджетирование финансово-хозяйственной деятельности учреждений МЧС России.....	217-223
34.	Федак Е.И., Потяев П.Ю. Педагогические условия формирования адаптивных способностей курсантов Дальневосточного высшего общевоинского командного училища к условиям Арктики путем психологической и физической подготовки.....	224-227
35.	Федосеев С.В. Механизм реализации военно-ориентированного государственного оборонного заказа в интересах силовых министерств (служб), дислоцированных на территории хозяйственного комплекса региона.....	228-234
36.	Фомин И.С. Некоторые особенности противодействия экстремистской деятельности отрицательных групп, сформированных по этническому признаку, в уголовно-исполнительной системе.....	235-239
37.	Харин А.А. К вопросу об оценке достоверности (адекватности) результатов, полученных с помощью нечетких когнитивных карт.....	240-243
38.	Хачатурян А.А., Хачатурян К.С. Цифровизация национальной экономики.....	244-248
39.	Хачатурян С.А. Вопросы экспортного контроля товаров двойного назначения.....	249-251
40.	Хохлов Д.С. Военно-экономические условия ресурсного обеспечения войск (сил) в военных конфликтах: новые вызовы и зарубежный опыт.....	252-256
41.	Хохлов Д.С. К вопросу о систематизации рисков материального обеспечения войск (сил) за пределами Российской Федерации: военно-логистический аспект.....	257-261
42.	Хрусталеv Е.Ю., Хрусталеv О.Е. Моделирование процессов влияния различных факторов на модернизацию наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса.....	262-266
43.	Чистов И.В., Григорьев А.В. Усиление роли финансового контроля в процессе реформирования бюджетного процесса.....	267-278
44.	Чистов И.В., Попков Д.В. Особенности хозяйственной деятельности оборонных предприятий, определяющих специфику государственной промышленной политики в оборонно-промышленном комплексе.....	279-285

УДК 338.262

**Моделирование процессов влияния различных факторов
на модернизацию наукоемких предприятий
оборонно-промышленного комплекса**

Хрусталеv Евгений Юрьевич – главный научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, доктор экономических наук, профессор

Хрусталеv Олег Евгеньевич – старший научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН, кандидат экономических наук

Аннотация. На модернизацию и инновационное развитие наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса оказывают различное влияние многочисленные внутренние и внешние факторы. Для оценки этого явления авторами построена математическая модель прогрессивного развития оборонных предприятий, учитывающая информационные, финансово-экономические, технологические и другие факторы. Также в статье показано, как различные соотношения между внутренними и внешними факторами влияют на темпы инновационного роста.

Ключевые слова: инновации, оборонно-промышленный комплекс, наукоемкое предприятие, математическая модель, внутренние и внешние факторы, прогрессивное развитие.

Изучение факторов, влияющих на инновационное развитие наукоемких предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), является важнейшим направлением экономических исследований [1]. Применение экономических моделей в исследованиях позволяет определить зависимости между различными элементами модели и оценить влияние различных факторов на конечный результат.

Наиболее известной многофакторной моделью принято считать производственную функцию Кобба-Дугласа, в которой основными факторами считаются труд (L) и капитал (K). Остальные факторы учитываются коэффициентом пропорциональности (A). Совокупный выпуск (Y) определяется по формуле:

$$Y = A K^a L^b, \quad (1)$$

где a и b коэффициенты эластичности, рассчитываемые, как и коэффициент A эмпирическими методами. Коэффициент A учитывает масштабы производства, уровень организации и другие факторы. Производственная функция Кобба-Дугласа показывает, что для увеличения выпуска продукции необходимы инвестиции и приток новой рабочей силы. В современных условиях обострения конкурентной борьбы, увеличение выпуска оправдано только при наличии рынков сбыта, на которых уверенно может чувствовать себя предприятие, периодически обновляющее свою продукцию. Внедрение новых технологий, повышение квалификации работников позволяет экономить ресурсы, снижать себестоимость, что в конечном итоге влияет на цену и конкурентоспособность выпускаемой продукции. Модифицированная производственная функция Кобба-Дугласа учитывает влияние научно-технического прогресса, который задается новым членом e^x и имеет вид:

$$Y = A K^a L^b e^x \quad (2)$$

На основе производственной функции Кобба-Дугласа было разработано множество модификаций, учитывающих влияние различных факторов. Интерес для исследования представляет производственная функция знаний, учитывающей такой фактор, как затраты на научные исследования и разработки. В модели, разработанной Полом Ромером [2], вся экономика разделена на два сектора: производства и НИР (научных исследований и разработок). Сектор производства не располагает собственными исследовательскими мощностями и закупает технологии в исследовательском секторе.

$$Z = A \cdot L_z^b \cdot z^c, \quad (3)$$

где Z – новые знания, z – накопленные ранее знания, L_z – человеческий капитал, A – коэффициент пропорциональности, c и b коэффициенты эластичности, рассчитываемые, как и коэффициент A эмпирическими методами. Учеными Сибирского отделения РАН в качестве новых знаний были предложен показатель «количество инновационных предприятий», человеческий капитал оценивался численностью работников, занятых НИОКР [3].

Модель А. Джаффе [4], учитывает географическую близость ученых и исследователей к источникам знаний, к которым он относил научно-исследовательские институты и университеты. Этот фактор дает возможность ученым обмениваться научными результатами, что способствует получению новых знаний. Крупнейший научный центр «Силиконовая долина» в Калифорнии, подтверждает практическую ценность данной модели. В России инновационная активность отмечается в регионах, где ощущается влияние крупных университетов мирового уровня, а именно, в Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Краснодаре и других научных центрах.

Интерес представляет подход к анализу инновационной активности, который заключается в отнесении факторов к четырем типам: затраты на НИОКР, человеческий капитал, перетоки знаний и агломерационные эффекты. Авторы этого подхода полагают, что одним из целевых индикаторов инновационной политики и зависимой переменной в будущих эмпирических исследованиях должно стать число международных патентов, так как выше качество их проверки и интенсивность коммерциализации в сравнении с национальными. Существующие подходы к оценке результатов инноваций и эффективности работы организаций не лишены недостатков. Можно отметить, что показатель «количество международных патентов» не всегда дает объективную оценку инновационной активности. Часть исследований и разработок могут быть засекречены и их результаты не всегда попадают в патентную статистику. Кроме того, существуют технологии фиктивного патентования, которые заключаются в организации защиты перспективных разработок, результат которых пока находится в сфере неопределенности. В последнее время сформировался бизнес по патентованию несуществующих в настоящее время продуктов и технологий, так называемых спящих патентов, владельцы которых осуществляют мониторинг рынка и инициируют судебные иски в момент появления похожего продукта или технологии.

Важнейшим направлением современных технологических и экономических исследований является изучение разнообразных и многочисленных факторов, процессов и

объектов, влияющих на модернизацию и инновационное развитие отечественных наукоемких производств [5], среди которых особое место занимают предприятия ОПК.

На эффективное функционирование многих научно-исследовательских и производственных предприятий ОПК существенно влияют их финансово-экономическое состояние [6,7], а также качество бизнес-планирования [8]. Стабильное финансирование дает возможность осуществлять среднесрочное и долгосрочное планирование оборонных предприятий и непрерывно повышать научно-технический и технологический потенциал, необходимый для успешного выполнения комплексных инвестиционных проектов, а также стратегических программ и планов [9]. Недостаточное финансирование не только снижает темпы инновационного развития, но и приводит к повышению рисков срыва процесса выполнения проекта и к другим негативным проблемам [10].

Модель научно-технического и технологического развития предприятия отечественного ОПК можно представить следующей математической формулой:

$$S = \sum_{i=1}^n S_i \quad (4)$$

где S – уровень научно-технического и технологического развития, который оценивается в общей доле мирового рынка наукоемкой и высокотехнологичной продукции, S_i – i сегмент рынка данного типа (технические устройства и комплексы, услуги по их обслуживанию, обучение основам их эксплуатации и т.п.), контролируемый российскими оборонными корпорациями.

На деятельности предприятий и организаций, которые участвуют в реализации проектов по производству продукции двойного назначения, влияют разнообразные внешние и внутренние факторы. Объем конкурентоспособной инновационной продукции, успешно реализуемой на мировом рынке вооружений и военной техники, зависит от взаимовлияния специфических внешних и внутренних факторов, характерных для конкретного предприятия ОПК, производящего инновационную продукцию в данном рыночном сегменте. Модель прогрессивного развития для определенного предприятия ОПК будет иметь следующий вид:

$$S_i = f(Ex, In) \quad (5)$$

или:

$$S_i = f(I, Ec, F, Co, Te, Lc, L), \quad (6)$$

где Ex – внешние факторы, к которым относятся информационные (I), экологические (Ec), финансово-экономические (F) и конкуренция (Co); In – внутренние факторы, которым относятся технологические (Te), жизненного цикла (Lc) и труда (L).

Следует отметить, что для упрощения процедуры моделирования в нем не задействованы многие другие важные факторы, такие, как, например, корпоративная культура [11] и интеграция производства [12].

Для оборонных предприятий, создающих технические устройства, передвигающиеся в воздушном пространстве (самолеты, ракеты и т.п.) критичными становятся экологические факторы, а для радиоэлектронных приборов важными будут

являться способы радиационной защиты электронной техники. Для бесперебойного функционирования и улучшения наземной инфраструктуры (центры управления, станции слежения, оборудование аэродромов и др.), критичным становится совершенно другой набор факторов по сравнению с предприятиями ОПК, производящими комплектующие для вооружения и военной техники.

Анализ темпов и качества инновационного развития свидетельствует о том, что многие внутренние факторы стимулируют инновационный прогресс предприятия, если они соответствуют и основным этапам жизненного цикла создаваемых на предприятии изделий, и жизненному циклу данного конкретного предприятия. Основное эксплуатируемое на предприятии оборудование, его сооружения, здания и помещения должны соответствовать передовому уровню используемых технологий. Инновационные прогрессивные технологии должны по своим параметрам соответствовать новейшим образцам наукоемкой и высокотехнологичной продукции мирового уровня. Компетенции и квалификация работников предприятий ОПК должна удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются им внедряемым передовым технологиями, а заработная плата должна быть более привлекательной по сравнению с другими предложениями на региональных рынках труда. Только в этом случае рыночное предприятие сможет успешно противостоять угрозам и вызовам, которые возникают во внешней среде.

Внешние факторы, как правило, негативно влияют на финансово-экономическое и производственное состояние предприятия, но не ведут к его банкротству. Так, например, экологические, информационные, конкуренция и другие факторы внешней среды не усугубляют экономическое положение предприятия. Исключением являются экономические антироссийские санкции, вводимые для изоляции и ослабления конкретных успешных предприятий ОПК.

Модель прогрессивного развития предприятия ОПК формально может быть преобразована к следующему представлению:

$$Y_i = D(In - Ex), \quad (7)$$

где D – коэффициент пропорциональности.

Тогда стабильное инновационное развитие предприятия происходит при выполнении следующего условия:

$$\frac{dIn}{dt} = \frac{dEx}{dt}, \quad (8)$$

где t – время (период долгосрочного планирования, который совпадает с периодом выполнения программы и планов инновационного развития).

Существенное ускорение темпов инновационного роста происходит при выполнении следующего соотношения между In и Ex :

$$\frac{dIn}{dt} \geq \frac{dEx}{dt}, \quad (9)$$

но при этом могут значительно увеличиться издержки, а в развитии ОПК может образоваться технологический дисбаланс.

Модель прогрессивного развития наукоемкого предприятия ОПК может быть формализована как модифицированная производственная функция Кобба-Дугласа:

$$S = D \times I^n \times E c^e \times F^f \times C o^m \times T e^d \times L c^k \times L^r, \quad (10)$$

где n, e, f, m, d, k, r – коэффициенты значимости или эластичности каждого внешнего и внутреннего фактора в прогрессивном развитии предприятия.

Для определения данных коэффициентов и упрощения расчетов выражение (10) можно представить как натуральный логарифм:

$$\ln S = \ln D + n \ln I + e \ln E c + f \ln F + m \ln C o + d \ln T e + k \ln L c + r \ln L. \quad (11)$$

Численные значения факторов модели и коэффициентов эластичности определяются с помощью традиционного метода экспертных оценок, при этом прогрессивное развитие предприятий ОПК можно будет оценить в соответствии с изменением доли производимой предприятием продукции, реализуемой на мировом рынке наукоемких товаров и услуг.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хачатурян А.А., Хачатурян К.С. Инновационное развитие промышленных предприятий как основа повышения качества функционирования национальной инновационной системы // Транспортное дело России. 2016. № 5. С. 6-8.
2. Romer P. M. Increasing returns and long-run growth // The journal of political economy. 1986. № 23. Pp. 1002-1037.
3. Инновационный потенциал научного центра: Методологические и методические проблемы анализа и оценки / Отв. ред. В.И. Суслов. – Новосибирск: ИЭОПП, 2007. 275 с.
4. Jaffe A. B. Real effects of academic research // The American Economic Review. 1989. № 7. P. 957-970.
5. Славянов А.С., Хрусталеv Ю.Е. Факторный анализ внешней и внутренней среды наукоемкого предприятия на примере отечественной ракетно-космической промышленности // Политематический сетевой электронный научный журнал КубГАУ, 2017, № 08 (132), с. 742 – 761.
6. Неволин И.В., Хрусталеv О.Е., Хрусталеv Ю.Е. Методология оценки финансовой значимости и реализуемости инновационных проектов создания интеллектуальной продукции // Финансовая аналитика: проблемы и решения, 2013, № 11, с. 39 – 45.
7. Хрусталеv Е.Ю., Хрусталеv О.Е. Финансовая устойчивость наукоемкого предприятия как фактор оценки реализуемости инновационного проекта // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2013, № 33, с. 16 – 23.
8. Хачатурян А.А. Организационно-экономический инструментарий оценки качества бизнес-планирования предприятий // Экономика и предпринимательство. 2015. № 12-3 (65). С. 516-520.
9. Бендиков М.А., Хрусталеv О.Е. Некоторые финансовые аспекты реализации научно-промышленной политики // Финансы и кредит, 2007, № 15, с. 2 – 8.
10. Хрусталеv Е.Ю., Хрусталеv Ю.Е. Оценка состояния экономической безопасности высокотехнологичных производств // Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2006, № 2, с. 46 – 52.
11. Багриновский К.А., Бендиков М.А., Исаева М.К., Хрусталеv Е.Ю. Корпоративная культура в современной экономике России // Менеджмент в России и за рубежом, 2004, № 2, с. 59 – 65.
12. Хрусталеv О.Е. Формирование интегрированных структур в наукоемком производственном комплексе // Аудит и финансовый анализ, 2012, № 1, с. 160 – 165.